

УДК 342.7.03

DOI 10.5281/zenodo.20670281

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ИДЕНТИЧНОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

© 2026. *Е.А. Матвиенко, А.А. Щербинин*

В статье представлен комплексный анализ феномена идентичности как фундаментальной категории, находящейся на стыке психологии, социологии, философии и права. Рассматривается эволюция концептуальных моделей идентичности, их междисциплинарный характер и влияние на формирование индивидуального самосознания, социальную интеграцию и, как следствие, на построение правовых механизмов защиты прав человека.

Ключевые слова: идентичность, правовая идентичность, единство, культурное наследие, защита прав человека, правосознание, государственная политика, правовые механизмы, междисциплинарный подход.

Введение. В целях укрепления национального единства и сохранения культурного наследия президент Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Указ № 962 был подписан 25 декабря 2025 года. Эта инициатива призвана сплотить многонациональный народ страны, укрепить дружбу и взаимопонимание между представителями разных национальностей. Особое внимание уделяется сохранению как русской самобытности, так и уникальных традиций всех народов, проживающих в России, что является краеугольным камнем современной государственной национальной политики. Укрепление единства народов России неразрывно связано с осознанием общей исторической судьбы и формированием устойчивой общероссийской гражданской идентичности. Сохранение уникальных культурных традиций каждого народа при одновременном укреплении общих ценностей и исторической памяти позволяет выстроить гармоничную модель, в которой многообразие культур не противоречит, а, напротив, обогащает единую национальную идентичность России.

В современных условиях вопрос идентичности приобретает особую актуальность на фоне глобализационных процессов, охватывающих мир. Эти процессы обладают двойственным характером: с одной стороны, интенсификация межкультурного взаимодействия способствует взаимному обогащению традиций и ценностей, с другой — создаёт риски размывания устойчивых культурных идентичностей и традиционных ценностных ориентиров. Помимо этого, современный мир характеризуется повышенной геополитической напряженностью, которая провоцирует внешние попытки дестабилизации внутренней ситуации в России через разжигание межнациональных противоречий. В таких условиях укрепление национального единства, а также защита прав и свобод человека становится вопросом национальной безопасности.

Целью данной работы выступает комплексный анализ феномена идентичности, как фундаментальной категории, находящейся на стыке психологии, социологии, философии и права, оказывающей определяющее влияние на формирование индивидуального самосознания, социальную интеграцию и, в конечном итоге, на построение эффективных правовых механизмов защиты прав человека.

Проблема идентичности давно привлекает внимание учёных. Над её изучением в рамках психоаналитической традиции работали многие классики психологии и философии: З. Фрейд, К. Юнг, Ж. Лакан, Дж. Локк, Э. Эриксон, Д. Юм и др. Исследование феномена правовой идентичности в российской юридической науке находится на самой ранней стадии. Данное понятие используется лишь немногими учеными, среди которых: Ю. Ю. Ветютнев, Н. В. Исаева, Е. В. Резников, А. В. Сидоров, И. Л. Честнов и др.

Основная часть. Представления об идентичности прошли долгий путь развития. При этом сам феномен начал систематически изучаться сравнительно недавно, а его правовые аспекты до сих пор остаются недостаточно разработанными в научной литературе и затрагиваются лишь фрагментарно. Для достижения глубокого понимания сущностной природы идентичности, представляется целесообразным обратиться к междисциплинарному анализу ее концептуальных моделей. Изучение данной категории исключительно в рамках одной дисциплины оказывается недостаточным, поскольку идентичность формируется под влиянием множества факторов – от индивидуального самовосприятия до социокультурных и исторических контекстов. Поэтому, для формирования комплексного представления об идентичности, необходимо опираться на подходы, синтезирующие знания из психологии, социологии, философии, культурологии и других наук, что позволит охватить все многообразие ее проявлений и трансформаций. Весьма справедливо по данному поводу высказывается Филимонова Т.А., которая подчёркивает, что «отсутствие единого подхода к структуре идентичности, к понятию идентичности еще раз подтверждает, что данное понятие актуально в рамках большинства научных дисциплин, часто принимает междисциплинарный характер, понимается исследователями очень широко, вследствие чего оказывается размытым» [1, с. 75].

История понятия «идентичность» берёт начало в философии Дж. Локка и Д. Юма, где оно связывалось с процессами индивидуализации Нового времени. Значительный прорыв в осмыслении термина произошёл в 1950-х гг. в США: Э. Эриксон не только популяризировал его, но и предложил концептуальное понимание идентичности как процесса, интегрированного в сущность индивида и культуру, к которой тот принадлежит [2, с. 340]. Согласно теории социальной идентичности, разработанной Генри Таджфелом, самоощущение личности формируется через осознание своей принадлежности к определённым социальным группам и взаимодействие с ними. Целью исследований, проводившихся Г. Таджфелом, было определение минимума условий, при которых в поведении индивида будет проявляться различное отношение к «своей» и «чужой» группе [3].

В современной зарубежной социологической теории, как отмечают Мамедов А. К. и Якушина О.И. идентичность рассматривается, как «совокупность частей "Я" индивида, состоящего из различных значений (символов), которые индивиды придают тем многочисленным ролям, которые они выполняют в значимо дифференцированных современных обществах» [4]. По мнению Поляковой Н.Л., «идентичность – это чувство целостности и непрерывности "духовной и телесной личности", которое постоянно создается и поддерживается путем саморефлексии и осмысливается в контексте и терминах собственной биографии, составляющей ядро самоидентичности в условиях современной социальной жизни» [5].

Таким образом, развитие социологических подходов к пониманию идентичности, таких как символический интеракционизм и конструктивизм, привело к осознанию ее динамичности и социальной обусловленности. Идентичность перестает восприниматься как статичная сущность, а скорее, как процесс постоянного

конструирования и переосмысления в процессе социального взаимодействия. Это означает, что правовые механизмы, призванные регулировать и защищать права человека, должны быть способны учитывать эту текучесть и многогранность человеческого самовосприятия.

Развитие правового статуса индивида, рост самосознания личности и прогресс в методологии правовых исследований создали необходимые условия для формирования понятия «правовая идентичность». В изучении феномена идентичности юридическая наука существенно уступает психологии, что обусловлено отсутствием целостной теории правовой идентичности. В то же время многогранность рассматриваемого явления породила разнообразие трактовок, что затрудняет выработку унифицированного понимания его сущностных параметров. Так, Резников Е. В. полагает, что отсутствие целостной теории правовой идентичности можно частично компенсировать анализом смежных категорий, активно используемых как в юридической, так и в психологической науках для описания отдельных аспектов идентичности [6]. При анализе подходов к пониманию правовой природы идентичности, авторы прибегают к её интерпретации через аналогию представлений с такими категориями как правовой статус личности, правовая культура, правосознание, правовая активность и т.д.

К примеру, Ветютнев Ю. Ю. указывает на то, что понятие правовой идентичности может выступать аналогом правового статуса и условно характеризоваться как принадлежность лица к той или иной социальной общности, т. е. обладание связанными с этой принадлежностью субъективными правами и юридическими обязанностями [7, с. 28].

Авторская трактовка профессора Честнова И.Л. звучит следующим образом «Правовая идентичность – это соотнесение своей самости с правовым(ми) статусом(ми), что предполагает знание (не обязательно четкое) правовых статусов и того, кто я такой (знание собственной самости), легитимацию правового статуса, соотнесение с ним правовой интенции и экспектации (ожидания принятия моей правовой идентичности другим, адекватности его интенции и поведения в отношении меня) и воспроизводство в практиках, как ментальных, так и поведенческих [8, с. 32]. В своём диссертационном исследовании Резников Е. В. отмечает, что правовая идентичность представляет собой такое состояние человека, когда он не только является членом какой-либо социальной группы, но и придает этому факту достаточно высокую значимость, осознает его как принципиально важное качество собственной личности [9, с. 14].

Н.В. Исаева предлагает рассматривать правовую идентичность как «качество субъекта права, характеризующее его актуальное состояние посредством юридического самоопределения в категориях прав, свобод, обязанностей и ответственности, воспринимаемых как правовые ценности, обеспечивающие положительные правовое сознание и правовую активность» [10, с. 14].

Можем сделать вывод, что многогранность трактовок правовой идентичности, обусловленная ее междисциплинарным характером, не препятствует, а, напротив, стимулирует поиск более полных и всеобъемлющих подходов к ее изучению, способствуя тем самым развитию как юридической науки, так и эффективности правового регулирования в целом. Так, правовая идентичность, предполагает не просто формальное соответствие правовым нормам, но и глубокое внутреннее осознание индивидом своей роли и ответственности в правовой системе. Это состояние достигается через понимание и ценностное принятие своих прав, свобод, обязанностей

и ответственности, что, в свою очередь, формирует позитивное правовое сознание и стимулирует правовую активность.

Государственная политика Российской Федерации рассматривает права и свободы человека как высшую духовно-нравственную и традиционную ценность, укоренённую в историческом и культурном наследии страны, что напрямую закреплено в Указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [11]. В связи с этим обеспечение их защиты и реализации становится первостепенной задачей, без решения которой невозможно достичь целей построения правового государства, развития демократических институтов и формирования социально ориентированной модели общества. В контексте этого приоритета, понимание и защита многогранной идентичности человека и различных общностей приобретает особое значение, поскольку именно через призму идентичности человек воспринимает свои права, свою связь с обществом и государством. Формирование устойчивой общероссийской гражданской идентичности выступает необходимым условием консолидации многонационального и многоконфессионального общества. Это предполагает, что защита прав человека должна целенаправленно способствовать интеграции различных этнических, религиозных и культурных групп в единое гражданское общество. В таком обществе каждый индивид, независимо от специфики своей групповой принадлежности, ощущает свою принадлежность к общей гражданской нации и гарантированную защищённость своих прав и свобод, что, в свою очередь, укрепляет социальную сплочённость и стабильность государства.

Эти принципы находят свое отражение и в международной практике, подтверждая универсальную значимость защиты прав уязвимых групп населения. Так, в «Повестке дня на XXI век», принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года) [12], в качестве общей цели защиты уязвимых групп населения закреплено создание условий для всестороннего развития каждого их представителя — включая здоровое физическое, умственное и духовное становление. Документ также предусматривает конкретные меры: обеспечение молодёжи возможностей для ведения здорового образа жизни; расширение роли женщин в общественной жизни; поддержку коренных народов через предоставление им доступа к образованию, а также к ресурсам экономического и технического развития.

Обеспечение прав молодёжи на здоровый образ жизни, расширение роли женщин в общественной и политической жизни, а также всесторонняя поддержка коренных народов представляют собой ключевые меры, направленные на создание условий для эффективной защиты их прав и свобод. Эти шаги способствуют не только соблюдению базовых гарантий, но и уважительному отношению к культурной, гендерной и этнической идентичности данных групп. На внутригосударственном уровне Современное российское государство благодаря разработке стратегических документов целенаправленно выстраивает систему защиты прав и интересов различных социальных групп, обеспечивая их интеграцию в единое гражданское общество с сохранением культурной самобытности.

Примером может служить Стратегия реализации молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2024 г. № 2233-р. Её цель — формирование к 2030 году системы молодёжной политики, ориентированной на становление патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного

поколения граждан. Одними из многочисленных приоритетов реализации Стратегии названы:

- интеграция молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в профессиональную деятельность, формирование и развитие необходимых навыков, обеспечение практико-ориентированного (дуального) обучения;
- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи, повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, защита молодежи от деструктивного информационно-психологического воздействия.

Данные направления в рамках Стратегии реализации молодёжной политики ярко демонстрируют, как государство стремится не просто обеспечить базовые права, но и создать условия для позитивного развития и формирования идентичности молодых граждан [13]. Формирование патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного поколения граждан, к которому стремится Стратегия, происходит через предоставление молодежи возможностей для самореализации, через поддержку их инициатив, через формирование уважения к общественным ценностям. Это также включает право на свободу выражения мнений, право на участие в культурной жизни, право на свободное развитие личности – все то, что формирует позитивную идентичность.

Вывод. Защита прав и свобод человека и гражданина является не просто нормой права, но и активным инструментом государственной политики, направленным на интеграцию различных социальных групп, формирование позитивной идентичности и построение социально ориентированного общества, в котором каждый индивид чувствует себя защищенным и имеет возможности для всестороннего развития. Современная политика идентичности демонстрирует понимание государством того, что гармоничное развитие личности и общества возможно только при условии уважения к многообразию и активной поддержке каждого члена социума. Государство, через разработку и реализацию таких мер, стремится не только обеспечить соблюдение базовых гарантий, но и создать условия для самореализации, развития позитивной гражданской идентичности и укрепления межкультурного и межконфессионального согласия.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Филимонова, Т.А. Идентичность: понятие и теоретические аспекты изучения / Т.А. Филимонова // Экономические науки. – 2024. – №6 (235). – С. 73-76. DOI: 10.14451/1.235.73
2. Эрикссон, Э. Детство и общество / Эрик Г. Эрикссон ; Пер. [с англ.] и науч. ред.: А. А. Алексеев. — 2. изд., перераб. и доп. — СПб. : Лет. сад, 2000. – 415 с.
3. Ставропольский, Ю. В. «Минимальная групповая парадигма» в теории социальной идентичности Генри Тэджфела // Общество: социология, психология, педагогика. 2011. №3-4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/minimalnaya-grupповaya-paradigma-v-teorii-sotsialnoy-identichnosti-genri-tedzhfela> (дата обращения: 12.02.2026).
4. Мамедов, А.К. Теоретические подходы к пониманию идентичности в современной социологической науке / А.К. Мамедов, О. И. Якушина // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2015. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-ponimaniyu-identichnosti-v-sovremennoy-sotsiologicheskoy-nauke> (дата обращения: 12.02.2026).
5. Полякова, Н.Л. "Идентичность " в современной социологической теории / Н. Л. Полякова // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 2016. – Т. 22, № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/identichnost-v-sovremennoy-sotsiologicheskoy-teorii-nauke> (дата обращения: 12.02.2026).

6. Резников, Е. В. Психолого-правовой анализ понятия «Правовая идентичность» // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pravovoy-analiz-ponyatiya-pravovaya-identichnost> (дата обращения: 18.02.2026).
7. Ветютнев, Ю. Ю. Возможна ли универсальная правовая идентичность? // Права человека и проблемы идентичности в России в современном мире / под ред. О. Ю. Малиновой и А. Ю. Сунгурова. СПб., 2005. – 272 с.
8. Честнов, И.Л. Правовая идентичность: постклассическое измерение // Государство и право. - 2024. - №3. - С. 28-38. doi: 10.31857/S1026945224030037
9. ¹ Резников, Е. В. Понятие правовой идентичности / Е. В. Резников // Право и современные государства. – 2014. – № 1. – С. 9-14. – DOI 10.14420/ru.2014.1.2. – EDN SFTSBD.
10. Исаева, Н.В. Правовая идентичность : теоретико-правовое исследование : автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.01 / Исаева Нина Валентиновна; [Место защиты: Ин-т государства и права РАН]. – Москва, 2014. – 49 с.
11. Указ Президента РФ от 09.11.2022 N 809 (ред. от 04.03.2026) "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/24f1a051389c864bb9c7af53538a2a674b0a5416/ (дата обращения: 18.02.2026).
12. ПОВЕСТКА ДНЯ НА XXI ВЕК: принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года // Электронный фонд нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/901894820> (дата обращения: 18.02.2026).
13. Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2024 N 2233-р (ред. от 08.05.2025) «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_484654/ (дата обращения: 18.02.2026).

Поступила в редакцию 20.02.2026 г., рекомендована к печати 10.03.2026 г.

CONCEPTUAL MODELS OF IDENTITY AND THEIR IMPACT ON THE FORMATION OF EFFECTIVE LEGAL MECHANISMS FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

Matvienko E.A., Shcherbinin A.A.

The article presents a comprehensive analysis of the phenomenon of identity as a fundamental category located at the intersection of psychology, sociology, philosophy and law. The article examines the evolution of conceptual models of identity, their interdisciplinary nature and impact on the formation of individual self-awareness, social integration and, as a result, on the construction of legal mechanisms for the protection of human rights.

Keywords: identity, legal identity, unity, cultural heritage, protection of human rights, legal awareness, public policy, legal mechanisms, interdisciplinary approach.

Матвиенко Екатерина Александровна

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,

Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.

E-mail: k.matvienko.donnu.jur@mail.ru

Щербинин Артем Андреевич

магистрант юридического факультета ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,

Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.

E-mail: a.scherbinin@mail.ru

Matvienko Ekaterina Alexandrovna

Candidate of law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and History of State and Law of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

E-mail: k.matvienko.donnu.jur@mail.ru

Shcherbinin Artem Andreevich

Master student at the Faculty of Law of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

E-mail: a.scherbinin@mail.ru